

VERSURI CONTEMPORANE DESPRE RĂSCOALA LUI HOREA

Răscoala lui Horea a avut un răsunet destul de puternic în literatură; răsunet explicabil și prin amănuntele ei de crud dramatism, care se oferă dela sine ca subiecte literare, dar și prin semnificația pe care i-a dat-o ideologia liberală a veacului XIX. După ce mai înainte nu fusese socotită decât ca o izbucnire violentă, mai mult sau mai puțin îndreptățită, a iobagilor români împotriva stăpânilor lor feudali, după 1848 ea fu înălțată deodată la rangul unei revoluții naționale și, ca urmare, așezată în șirul evenimentelor mari, menite să îndrepte istoria românească, conștient sau instinctiv, spre concluzia finală pe care această ideologie i-o designase: libertatea și unitatea națională.

Acest răsunet s'a simțit, firește, mai mult în literatura românească, dar nu e neglijabil nici în literaturile vecinilor.

Literatura românească a răscoalei urmează de aproape cercetările istorice. Ea s'a născut și a fost cultivată în Ardeal, acolo deci unde se petrecuseră evenimentele și, de sigur, mai mult pentru a ilustra noul tâlc politic al acestora, decât din nevoi strict literare. Ardeleni sunt cei care au trecut-o peste hotare, ei au cultivat-o și în țara liberă. Subiectul era dintre acelea care se puteau valorifica din plin, fără teama de a da greș, la exaltarea spiritului de luptă. Care din figurile istoriei lor le putea servi Românilor ardeleni, cu mai mult succes, drept steag de iredentism, decât figura lui Horea astfel reînviată?

Horea revoluționar apare în versuri, după cât se pare, chiar din anul 1848. Într'o culegere din Transilvania vedem că o poezie revoluționară are în loc de titlu indicația: *După horea lui Hora*¹⁾, înțelesul fiind de sigur că poezia se cânta după melodia unei asemenea « hore ». La 1854 apare

¹⁾ *După horea lui Hora* . . . 848. Într'o culegere de poezii din Transilvania, făcută de preotul Ioan Toadea din comuna Tăuni, comitatul Târnavei-Mici. Biblioteca Acad. Rom., Ms. Nr. 836, fila 57. Cf. *Catalogul manuscrisurilor românești* III, p. 84. Textul poeziei ni l-a comunicat d-l Dan Simonescu.

o năvelă, *Cursoriul lui Hor'a și Cloșca*, semnată D. Sfur'a¹⁾. Printre poeziile populare ale lui Alecsandri, ediția 1866, una se întitulează *Hora și Cloșca — Horă revoluționară*²⁾. Noul subiect trebuie să fi ajuns foarte curând la o mare circulație, mai ales printre tineretul școlar. *Noapțile Carpatine* ale lui Drăgescu, apărute la 1867³⁾, devin cartea interzisă, adică cea care se citea cu atât mai mult pe subț ascuns de « studenți ». În « Societatea de leptură » a studenților (elevilor dela liceul reformat) din Orăștie, la 1867 se declamau poezii cu titluri ca: *Șoaptele umbrei lui Horea* sau *Marșul bravilor lui Horea*⁴⁾. În anii lui de adolescent, pe când era în Ardeal, de sigur, însuși Eminescu scris o poezie *Horia*⁵⁾. La 1876 Iosif Vulcan tipărește *Goronulu lui Horia*⁶⁾. Centenarul răscoalei, pe care tineretul nu l-a putut serba decât pe subț ascuns sau înafară de granițele Ungariei, îl vesteau, alături de vasta monografie istorică a lui Nicolae Densusianu⁷⁾, volumul comemorativ *Centenarul Revoluțiunii Române de la 1784*⁸⁾; reparația cărții lui Drăgescu subț titlul *Martirii Libertății*⁹⁾ și romanul lui I. Pop Florantin, *Horea*¹⁰⁾, scris pe baza cercetărilor lui Densusianu. Nu mult după aceea, tânărul Ghiță Pop, într'o tragedie istorică în versuri, *Horia*¹¹⁾, împrumută capilor răscoalei haina eroilor lui Schiller. Un *Marșul lui Horea* fu pus pe note de Iacob Mureșianu¹²⁾. La

¹⁾ D. SFUR'A, *Cursoriul lui Hor'a și Cloșca* (*Novela Originaria*), tipărită în *Diorile Bihorului*. Almanac Național de la 'Societatea de Leptura a Junimei Romane studinte la școlele oradane. Anul I. Oradea Mare. Cu tipariul lui Aloisiu Tichy, 1854, pp. 77—104.

²⁾ *Poezii populare ale Românilor, adunate și întocmite de VASILE ALECSANDRI*. Buc. 1866, pp. 218—219. Poezia aceasta revoluționară, publicată de A. « într'o formă mai regulată și mai corectă », e prea evident o compoziție literară de după 1848, foarte probabil o compoziție proprie. Citată cu mici schimbări și în conferința lui Al. Odobescu, *Moșii. Răscoala Românilor Ardeleni sub căpetenia lui Horia în iarna anilor 1784—1785*, conferință ținută în 1878. Cf. AL. ODOBESCU, *Opere complete* III.

³⁾ JOACHIMU C. DRAGESCU, *Noptile Carpatine seu Istoria Martirilor Libertatii, romanu istoricu*. Pesta, 1867.

⁴⁾ Vezi copiile proceselor verbale ale Societății la Bibl. Univ. Cluj-Sibiu, Colecția *Fr. Hossu-Longin*.

⁵⁾ Nu e datată, e însă evident printre primele lui poezii. Ediția Fundațiilor Regale o tipărește alături de versuri datate 1867. Plănuise și o dramă cu acest subiect.

⁶⁾ *Goronulu lui Horia de Iosif Vulcanu*. Budapesta, 1876, 15 p. Cf. VERESS, *Bibliografia româno-ungară* III, p. 299. V. și I. Vulcan *Lira mea*, [Oradia Mare 1882] pp. 27—43.

⁷⁾ N. DENSUSIANU, *Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Ungaria*. București, 1884.

⁸⁾ *Centenarul Revoluțiunii Române de la 1784 (Horia, Cloșca, Crișan)*. Buc. 1884, 110 p. Versuri închină aici lui Horea: I. C. Drăgescu, P. Dulfu, Ion Lăpădatu, R. Năsturel și alții.

⁹⁾ JOACHIM C. DRAGESCU, *Martirii Libertatii*. R.-Sărat, 1884.

¹⁰⁾ I. POP FLORANTIN, *Horea, roman original*. Iași, 1885.

¹¹⁾ GHIȚĂ POP, *Horia, tragedie istorică în 5 acte și în versuri*. Budapesta, 1891.

¹²⁾ Cf. *Catalogul manuscrisurilor românești*, III, p. 195.

capătul listei dinainte de războiu notăm piesa *Se face ziuă* a lui Zaharia Bârsan ¹⁾. După războiu subiectul a fost reluat, de acum însă sub o optică simțitor schimbată. Proza se îndreaptă spre reconstituiri realiste, iar poezia spre social. Dintre producțiile literare ale acestui răstimp desprindem *Crăișorul* lui Liviu Rebreanu ²⁾, volumul de versuri *Horia* al lui Aron Cotruș ³⁾, *Iobagii* lui Pavel Dan ⁴⁾. . . . Data spre care gravitează această literatură, de astă dată e împlinirea a 150 de ani dela moartea lui Horea, aniversare care a stârnit un nou val de interes pentru răscoală, cu ecouri întinse și în literatură. Indiferent însă de ideile diferite în serviciul cărora a fost evocat, Horea nici în acest răstimp n'a încetat să fie un nume revoluționar și să circule ca atare, mai ales în versuri.

În literatura maghiară, până acum n'am întâlnit decât o piesă de teatru, a lui András Elek ⁵⁾. În limba germană, în schimb, putem cita trei produse literare: romanul nepublicat *Horra*, scris în 1848—49, în noul spirit revoluționar, de I. Marlin ⁶⁾, prelucrarea acestuia sub titlul *Ein Freiheitskampf in Siebenbürgen* de poetul și nuvelistul german Karl Bleibtreu ⁷⁾ și tragedia în versuri *Horia, der Glänzende*, apărută sub numele Odysseus ⁸⁾. Și, în sfârșit, ca o curiozitate, trebuie să mai pomenim aici teatrul de marionete ceh, în care Horea și Cloșca, în chip de haiduci și

¹⁾ Apărută mai întâi în revista *Luceafărul*, 1912.

²⁾ Înainte de *Crăișorul* a tipărit o schiță mai scurtă: *Horia, Cloșca și Crișan*.

³⁾ ARON COTRUȘ, *Horia*. Versuri. Varșovia, 1935 și alte ediții.

⁴⁾ PAVEL DAN, *Urcan Bătrâmul*. Nuvele. Buc., 1939.

⁵⁾ *Hóra-világ. Erzákeny-játék négy felvonásban. Szerzette András Elek. Némelly javításokkal közre bocsátotta Ponori Thewrewk József. Pesten, 1823. Petrózai Trattner János betűjével*, 72 p. Piesa a fost reprezentată întâia oară la Pesta, în 18 Martie 1808 și apoi de mai multe ori până la 1814. Cf. SZINNYEI, *Magyar irók élete és munkái* I, și VERESS, *Bibliografia româno-ungară* II, p. 238. Bibl. Univ. Cluj-Sibiu păstrează un afiș al piesei din Tg.-Mureș, cu data de 27 Febr. 1830. András Elek era un actor săcui din Ardeal.

⁶⁾ I. MARLIN, *Horra. Kriegs- und Friedensbilder aus dem Volksleben der Rumänen oder Wallachen in Siebenbürgen*. Cf. O. WITTSTOCK, *Josef Marlin. Ein Beitrag zur sächsischen Litteraturgeschichte der vierziger Jahre in Archiv des Vereines f. siebenb. Landeskunde* XXVI (1894). Manuscrisul, 120 de file, se păstrează la Muzeul Brukenthal din Sibiu, *Manuscrite* A 7, Nr. 3. În fruntea manuscrisului e notat: *begonnen ist Jänner 1848*, iar prefața e datată: *Pest im Jahre 1849*.

⁷⁾ KARL BLEIBTREU, *Ein Freiheitskampf in Siebenbürgen, Kulturhistorischer Roman*, Iena, f. a.

⁸⁾ ODYSSEUS, *Horia, der Glänzende. Trauerspiel in fünf Akten*. Luzern, 1897. Buchdr. Imbach & Weber. 131 p. N'avem acum posibilitatea să cercetăm dacă această piesă are vreo legătură cu a lui Ghiță Pop și dacă nu cumva e numai versiunea ei germană, editată sub pseudonim. Bănuiala aceasta ne-o trezește și titlul și forma piesei, iar Gh. Pop era profesor de limba germană și studiase în străinătate. Cartea, interzisă de sigur în Ungaria, e foarte rară. Datele bibliografice le-am luat mai înainte, din exemplarul d-lui Iuliu Moisil din Năsăud, singurul pe care l-am văzut până acum.

în felurite versiuni, au fost mai mult de o sută de ani și poate mai sunt și azi încă, obiect de distracție populară ¹⁾.

Valoarea literară a acestor scrieri sau felul cum e prezentată răscoala în ele, nu intră în preocupările subiectului nostru, titlurile înșirate mai sus însă pot să fie indicații utile pentru cine ar vrea să întreprindă un asemenea studiu. Ceea ce vrem să înregistrăm aici sunt versurile contemporane asupra răscoalei, aceste producții literare provocate direct de evenimente.

Aici raportul se inversează. Versurile provocate de răscoală sunt mai numeroase la cei care au fost mai mult loviți de ea: la Unguri. Adunate la un loc, cele pe care le cunoaștem până acum ar forma un volum apreciabil. Cât privește natura lor, toate sunt produse ale literaturii culte, în sensul că toate sunt scrise de oameni cu carte și în forme deosebite de ale literaturii populare, cultivate numai de literatura cultă. Unele sunt datate, dar și la cele nedatate se vede numai-decât că sunt scrise sub impresia întâmplărilor. În câteva cazuri cunoaștem și pe autorii lor; numele acestora însă nu sunt de mare circulație literară. Istoria literaturii maghiare nu numără pe niciunul din purtătorii lor printre figurile sale proeminente. Mai cunoscut dintre ele e numele lui Ioan Gyöngyössi, preotul reformat din Turda, ale cărui versuri au fost adunate în volum la 1790 și dela care au mai rămas și câteva scrisori interesante asupra răscoalei. Numele lui Samuil Bölöni și Iosif Mátyási se pot găsi în cunoscutul repertoriu biografic al lui Szinnyei, dar al lui Iosif Hidi, de pildă, nici acolo.

Cuprinsul acestor versuri, mai obișnuit e descrierea evenimentelor. Se repetă, în diferite forme, mai ales amănunțele pustiirii Abrudului, omorurile din Zarand, prădarea Trăscăului. Câteva, foarte întinse, sunt adevărate cronici în versuri ale răscoalei. Altele sunt versuri prilejuite de prinderea capilor răscoalei, de apariția portretelor lor, de medaliile puse în socoteala lui Horea și îmbracă felurite forme rimate, până la epigrame și epitafuri. Asupra colorii în care sunt prezentate în ele faptele răsculaților, nu trebuie să stăruim; motivele care cereau să fie exprimate în forme poetice sunt chinurile nenumărate îndurate de nobili, strigătele lor de durere, pentru care versurile nu găsesc accente suficient de patetice, sau izbucnirile lor de ură împotriva robilor răzvrățiți, pentru care nu găsesc destule invective. Nu puteau să lipsească, se înțelege, nici deprecierile obișnuite și batjocurile de tot felul la adresa Românilor ca neam, tocmai acum când erau din nou reduși la tăcere.

Astfel, valoarea poetică a acestor versuri e destul de scăzută. Ele pot fi socotite producții poetice, în cele mai multe cazuri, numai întru cât

¹⁾ Cf. PETRU CARAMAN, *Motive românești în literatura semipopulară cehă. Teatrul de marionete « Horia și Cloșca »* în *Arhiva* din Iași, XXXVI (1929), pp. 6—17, 103—114.

sunt rimate, încolo destul de rar nimeresc forme care să se poată numi poetice în accepțiunea de azi a cuvântului. Răspund totuși unei nevoi a timpului; se conformează tradiției mai vechi, dar cultivată pe o scară foarte întinsă mai ales în veacul al XVIII-lea, de a povesti întâmplările în versuri, în această formă și mai captivantă și mai ușor de reținut.

Dar, cu toate că expun evenimentele, nici valoarea lor documentară pentru istoria răscoalei nu e mai mare. Aceasta însă nu atât din pricina deformărilor, care se produc în mod necesar prin versificare, cât din pricina abundenței materialului documentar propriu zis. Amănuntele lor rar spun mai mult decât documentele nenumărate rămase de pe urma răscoalei.

Importanța lor, astfel, e mai mult de ordin psihologic. Versurile acestea vin și ele să sublinieze excepționalul evenimentului și să ne indice măsura în care acesta a răscolit sufletele celor loviți.

Versurile ale căror titluri le vom înșira mai jos, nu sunt, firește, toate câte s'au scris: unele se vor fi pierdut, iar altele se vor mai descoperi de acum încolo; rezultatele de până acum îndreptățesc pe deplin o asemenea nădejde. Acestea sunt numai cele pe care le-am putut strânge până acum răsfoind manuscrisele ungurești. Intenția noastră era să facem la fiecare scurte comentarii, arătând ce cuprind, citând rânduri după care să fie recunoscute sau apreciate, sau remarcând eventualele lor calități poetice sau documentare. Cum însă cele mai multe din ele se află în manuscrisele rămase la Cluj, azi trebuie să ne mulțumim cu mai puțin: cu notele bibliografice pe care le-am luat acolo, sub rezerva de a face comentariile cuvenite atunci, când ele vor fi suficient de multe. Titlurile, nici așa singure, nu sunt fără interes; descriptive cum sunt, ne pot da și ele o idee de ce pot cuprinde versurile care le urmează. Să se mai observe, de pildă, cât de des repetă, cu sens ironic evident, epitetele de «craiu» și «împărat», cu care l-a investit pe Horea fantazia populară. Dar mai era nevoie de a cuprinde într'un mănunchiu bibliografic toate aceste versuri publicate sau nepublicate și pentru a nu expune pe cercetători la «descoperiri» nouă ori de câte ori dau peste asemenea versuri sau, și mai obișnuit, peste copiile în care circulau.

Versuri asupra răscoalei se vor mai descoperi poate și în alte limbi. Ecoul ei a fost purtat până departe de publicațiile timpului și obiceiul versificării era general. D-l O. Podea a descoperit asemenea versuri în italienește¹⁾. Versuri de acestea trebuie să fi circulat chiar în nemțește. D-l M. Auner citează câteva rânduri dintr'o foaie de Anul Nou (1786), unde ele însoțesc portretele lui Horea și Cloșca, exprimând mulțumirea că și-au primit răsplata meritată pentru faptele lor²⁾.

* * *

¹⁾ Vezi schița bibliografică Nr. 25.

²⁾ Schița bibliografică Nr. 24.

Versurile românești păstrate sunt mai puține. Unele sunt de proveniență populară și au fost transmise prin graiu viu, iar altele au fost scrise.

O culegere sistematică a poeziei populare privitoare la răscoală, e adevărat, nu s'a făcut încă. Prea puțin putea să le scape din ea însă cercetătorilor de până acum, fiind vorba de un motiv cu însemnătate atât de deosebită. Din culegerile răzlețe și citatele diverse de până acum, în tot cazul ea ne apare destul de săracă și cu o răspândire limitată la cuprinsul Munților Apuseni. Se rezumă la abia câteva motive, repetate în diferite combinații, unele aplicate pe urmă și lui Iancu, din care azi e greu de distins ce e popular și ce e compoziție literară, mai ales când și aceasta simula tot forma populară. Motivul devenise din nou activ și coborîrea la popular se putea produce ușor. Ne interesează aici numai atât, cât pot intra în subiectul nostru; le cităm în notele bibliografice, pentru că formele perfect populare pe care le cuprind au mulți sorți de a fi, măcar în parte, produse directe ale răscoalei. Versuri elementare, dar plastice, ca:

Horea bea la crâșmă 'n deal,
Fug toți domnii din Ardeal.

.....
Horea bea la făgădău,
Fug domnii fără hinteu

dintre care nu lipsește nici dictonul contemporan, răspândit de adversari:

Horea bea și hodinește
Țara plânge și plătește

în variante ca:

Horea bea și dănțuiește
Țara plânge și plătește

.....
Horea bea, Horea plătește
Țara plânge și jeleşte

(D. Sfur'a, 1854)

sau forme ca:

Pân' a fost Horea 'mpărat
Domnii nu s'au desculțat
Nici în pat nu s'au culcat
Prânz la masă n'au mâncat

.....

Până Horea a 'mpărățit
Domnii n'au mâncat din blid

De-ar împărăți un an
Nu s'ar mai culca șuhan

(N. Densusianu 1879,
I. Pop Florantin 1885)

și alte câteva asemănătoare, chiar dacă în compoziția lor s'au făcut intervenții, sunt de gust neîndoielnic popular și pot să fie foarte bine și autentice, sau cel puțin variații ale unor motive autentice. Mai ales că, față de alte versuri contemporane, ele mai au și calitatea distinctivă de a exprima sentimente de admirație pentru Horea, identice deci cu cele din legendele populare.

Dar sărăcia aceasta a poeziei populare e compensată prin popularizarea versurilor păstrate într'un manuscris sub titlul *Carmina Valachica Horae et Kloskae*. Versurile acestea nu sunt datate. Că sunt un produs contemporan însă, ne-o arată și copia, care trebuie să fie de pe la sfârșitul veacului al XVIII-lea, dacă nu e chiar din anii de după răscoală, dar ne-o spune mai ales cuprinsul lor, care nu lasă nicio îndoială că sunt scrise foarte curând după execuția lui Horea și Cloșca și încă de cineva care cunoștea întâmplările din imediata apropiere, vreunul care a trăit poate în mijlocul lor și poate a și suferit de pe urma lor; în tot cazul, de unul din aceia care se fereau să fie amestecați cu iobagii răzvrățiți și preferau să nutrească sentimente potrivnice, comune cu ale stăpânilor. Versuri ca:

Viind încoaci cu Crișenii
Mestecați și Albăcenii
Cu porunci date crăiești
Din sus dela Niculești

ne apropie și de locul din care scria autorul: regiunea Câmpeni-Abrud.

Versurile acestea sunt compuse, fără îndoială, de un om cu carte, vreun preot sau dascăl din Munți, vreun elev al școlilor din Blaj sau al școlilor ungurești poate, au totuși cursul limpede, amintind pe acel al baladelor populare, necontagiat încă de latinism. Se amestecă prin ele doar provincialisme și ungurisme, care, după lipsa de latinisme, ajută și ele la determinarea locului și timpului în care versurile au fost scrise. Spre deosebire de multe alte versuri ale veacului al XVIII-lea, acestea mai au și calitatea de a fi originale, în înțelesul că ele sunt alcătuite fără să împrumute motive din poezii populare existente, cum se făcea de obicei. Le reproducem în întregime, nu numai ca document istoric, ci și pentru că ele constituiesc unul din cele mai veritabile produse de poezie

românească ardeleană din veacul al XVIII-lea. Am mai reprodus deodată cu ele și variantele populare, culese în anii 1883—1885, pentru că puse alături de forma primară, sau cea mai apropiată de forma primară, destăinuesc fenomenul interesant, care numai rar se poate surprinde: acela al nașterii unei poezii populare. Iată o poezie databilă, având, de sigur, un singur autor care o compune și iată alături și formele populare pe care le-a luat. Exemplul de față dovedește și el că poezia populară la origine e o creație individuală, ba chiar că acea colaborare ulterioară, la care trebuie să se supună, nu e numaidecât un câștig pentru ea. Întinderea, cu timpul, s'a redus, lăgătura dintre versuri, în urma omisiunilor, a slăbit. Să se observe, în schimb, tendința populară de a converti versurile din potrivnice în favorabile lui Horea. Versiunile noastre se simt nevoite să adauge la sfârșit chiar versuri nouă, din această pricină. Se vede însă numaidecât că acestea sunt un adaus târziu, semiintelectual; cel care le-a adăugat nu mai cunoștea chipul în care au fost executați Horea și Cloșca. Procesul acesta de împrumut intelectual-popular, după 1848, nu prezintă nimic neobișnuit ¹⁾.

Un lucru mai trebuie remarcat în toate aceste versuri populare sau semipopulare: eroul lor, ca și al legendelor păstrate de altfel, e Horea. Cloșca apare numai pe plan subordonat, iar Crișan, tocmai cel mai activ în cursul răscoalei, lipsește cu totul. Versurile populare citate de N. Firu, în continuarea primelor patru versuri, reproduse mai sus după D. Sfura, în care apare și Crișan:

Horia cu-ai săi tac și bat
Ungurii iau lumea 'n cap

Horia, Cloșca și Crișan
Poartă 'n mână buzdugan, etc. ²⁾

trebuie să fie un reflex literar, adăugat târziu, după ce se stabilise cultul pentru treimea revoluționară. Tot o combinație literară sunt fără îndoială

¹⁾ O plâsmuire târzie, nepopulară, sunt, după toate semnele, și cuvintele puse în gura lui Horea ca rostite în fața împăratului:

Înălțate împărate
Vină și ne fă dreptate
Te rugăm Măria Ta
Că nu mai putem răbda
Asuprirea nemeșească
Și dreptatea ungurească

citare de d-l I. LUPAȘ, *Revoluția lui Horia în Studii, conferințe și comunicări istorice I*, Buc., 1928, p. 302.

²⁾ N. FIRU, *Revoluția lui Horia 1784, 1785, date nouă culese din arhiva județului Bihor*. Oradia 1925.

și *Cântecele populare de resboiu din revoluțiunea lui Horia*, semnate Ion de la Făgețel și « trimise » de Aron Densusianu pentru publicația comemorativă din 1884, ca fiind « culese » de pe Valea Streiului, în care figurează de asemeni Crișan¹⁾.

Din celelalte versuri românești pe care le-am găsit copiate în manuscrisele ungurești, mai e de remarcat *Cântecu Horii și al Cloșchii* pentru cadența și rimele lui corecte populare și poate umorul rustic din *Versul Popii Rotogol*. Restul sunt de o calitate foarte scăzută. Formele lor componente sunt cele populare, expresiile de ură și batjocură însă, versurile diforme, limbajul stălcit, le trădează proveniența. Asemenea versuri erau, foarte probabil, nu numai răspândite, ci chiar compuse de Unguri. Le reproducem totuși, pentru că ele s'au născut fără nicio îndoială în timpul răscaloiei, și mai precis, în timpul când Horea era la închisoare. Sunt și ele una din formele în care izbucnea satisfacția pentru sosirea acestui moment mult așteptat.

Pentru a ușura lectura, toate versurile românești le-am transcris cu ortografia de azi.

BIBLIOGRAFIA VERSURILOR

1. 1784. *A Zarándi Veszedelemnek Leirása* (Descrierea prăpădului din Zarand). Versuri ungurești, copiate în colecția Alexandru Mike, *Az Oláhokról*, pp. 37—67, păstrată la Biblioteca Universității din Cluj. Aici sunt copiate mai întâi 80 de strofe, după care urmează o altă parte, de 142 strofe, adresate unui prieten, semnate la sfârșit *Enyedi* și datate: *Karolyfejérvár (Alba-Iulia) die 30 Novembr. 1784*. Alte două copii în *Collectio Manuscriptorum C. J. Kemény*, Tom. XVI, *Hora 1784*, pp. 183—248 și în Jos. C. Kemény, *Miscellanea*, Tom. XVIII, *A Horavilágról*, pp. 79—117, păstrate și acestea la Biblioteca Universității din Cluj. E un fel de cronică în versuri a întâmplărilor și cruzimilor comise de țărani în Zarand. Pe *Enyedi* nu l-am putut încă identifica. Numele acesta îl poartă mai mulți. *Enyedi* se numea chiar și funcționarul care servea pe Horea la Cancelaria din Viena. Aceleași versuri trebuie să fie și cele indicate de N. Densusianu, *Cercetări istorice în arhivele și bibliotecile Ungariei și ale Transilvaniei* (Extras din An. Acad. Rom., Seria II, Tom. II, Secția I), București 1880, p. 60, sub titlul (tradus) *Descrierea catastrofei din Zarand*, ca figurând, împreună cu altele, într'un manuscris unguresc dela Muzeul Național din Pesta, intitulat *A Magyar Nemzetnek közönsegesen de nevezetesen néhány nemes Ósi Familiaknak HORÁNAK dühössége által tüzzel és*

¹⁾ *Centenarul Revoluțiunii Române de la 1784*, pp. 57—60.

vassal történt kiirtásokrol iratott Iaj-Szó versekben 1784 (Vaetul în versuri, scrise la 1784, pentru stârpirea cu foc și fier a națiunii ungurești, dar mai ales a câtorva străvechi familii nobile, prin furia lui Horea întâmplată).

2. Versurile ungurești ale lui Samuil M. Bölöni, închinare contelui Ioan Csáky, comitele suprem (prefectul) comitatului Cluj. Copii în colecțiile A. Mike, *Az Oldhokról*, Jos. Kemény, *Collectio Manuscriptorum*, Tom. XVI și Jos. Kemény, *Miscellanea*, Tom XVIII; toate la Bibl. Univ. din Cluj. Publicate de Ștefan Szilágyi în rev. *Hazánk*, III (1885), pp. 425—441 și de Coloman Dekáni în *A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve*, 1907, pp. 93—124. Considerații asupra acestor versuri la A. Veress, *Cântece istorice vechi ungurești despre Români*, An. Acad. Rom., Mem. Secț. Lit., Seria III, Tom III, pp. 38—39. Versurile acestea sunt date: Cluj, 22 Dec. 1784. Ele expun pe cele 30 pagini de tipar, printre expresiile de ură și dispreț la adresa răsculaților, peripețiile răscoalei, mai ales pe cele din comitatul Cluj și preamăresc pe contele Csáky, comandantul nobilimii înarmate, dela care toți își așteptau mântuirea. Samuil M. Bölöni e cunoscut ca agent al Cancelariei din Viena, ca jurist și prof. de limba maghiară la Terezianum (vezi repertoriul biografic Szinnyei, *Magyar írók élete és munkái* și Á. Veress, *o. c.*), iar cursul răscoalei îl urmărea foarte probabil din Cluj. Versurile lui sunt fără valoare poetică, țin însă loc de cronică prin multele amănunte pe care le cuprind. Identice cu acestea trebuie să fie și versurile înregistrate de N. Densusianu, *Cercetări istorice...*, p. 60 și copiate în caietele sale dela Biblioteca Academiei Române, din pomenitul manuscris unguresc dela Muzeul Național, ca având titlul (în traducerea lui Densusianu): *Țipetele de durere ale națiunii ungurești din Transilvania și mai cu seamă ale unor familii nobile, care sunt în stare să miște și inima de metal. Cluj 23 Dec. 1784, 755 versuri.*

3. *Versuri triste despre suferințele Ungurilor din Zarand, Abrud și Roșia* e titlul tradus al altor versuri din același manuscris unguresc. Vezi Densusianu, *o. c.*, p. 60. Numai din acest titlu însă nu putem face nicio deducție dacă versurile sunt independente de cele înregistrate în schița noastră bibliografică din alte manuscrise sau sunt, cum se întâmpla adesea, versuri identice sub alt titlu.

4. *Nemes Erdély Ország a' Tolvajok, Oláhok által okozott siralmas Veszedelemének hiteles igazságos le iratása* (Înfățișarea adevărată și dreaptă a jalnicului prăpăd, pricinuit de hoți, de Români, Nobili Țării a Ardealului). Bibl. Univ. Cluj, *arhiva Kornis*. 512 versuri ungurești, grupate câte patru prin alineate.

5. *Hora Olá Tsászár Uttya Pusztitása Vagyon az versekben rövid le írása* (Drumul, pustiirile Împăratului român Horea, înfățișate pe scurt în versuri). Bibl. Univ. Cluj, Ms. Nr. 2876. 327 versuri ungurești, grupate în 82 strofe prin alineate.

6. *Zaránd vármegyének az oláhoktól okozott romlásának rövid le írása* (Scurtă înfățișare a ruinării comitatului Zarand de către Români). *Bibl. Univ. Cluj*, Ms. Nr. 2876. 105 versuri ungurești, împărțite în 26 strofe prin alineate.

7. *Egekre kiáltó keserves jajja Abrudbányának, irta egy keserdett Magyar* (Vaicetele amarnice, strigătoare la ceruri ale Abrudului, scrise de un Ungur îndurerat). *Bibl. Univ. Cluj, arhiva Kornis*. 408 versuri ungurești, grupate în strofe de câte 4 prin alineate. Descriere amănunțită a pustirii Abrudului.

8. *Nemes Abrudbánya Varossának az közel és távol lako prédáló Tolvajok által ez mostani folyo 1784-dik Esztendőben Novembernek 6-ik napján vérengző kezekkel lött prédáltatásából egy fajlalo szivnek következett Siránkozása* (Tânguirea unei inimi îndurerate pentru prădarea nobilului oraș al Abrudului, în ziua de 6 Noemvrie al acestui an curgător 1784, cu mâni însângerate, de hoții din apropiere și din depărtare săvârșite). *Bibl. Univ. Cluj*, Ms. Nr. 2876. 198 versuri ungurești, grupate în 50 strofe prin alineate; ultima strofă numai de 2 versuri. Cuprinsul îl indică titlul.

9. *Szomorú új esztendő* (An nou trist). Versuri ungurești într'un manuscris din biblioteca Liceului unitarian din Cluj (Comunicarea d-lui prof. Ion Moga, care le-a copiat).

10. *Második Józsefnek hét első királyi esztendeje* (Primii șapte ani de domnie ai lui Iosif al doilea). În volumul de versuri *Semminél több valami. Az elegyes tárgyú és formájú egynéhány darab versek. Szerzette Mátyási József. Első darab. Pozsonyban, 1794*. Partea a treia a poemei (pp. 87—100) e dedicată răscoalei lui Horea și Cloșca. Informația din Veress, *Bibl. rom.-ung.* II, p. 91. Schița biografică a lui Iosif Mátyási în repertoriul biografic Szinnyei, *Magyar írók...* Studiase în Debrețin și a profesat avocatura în Pesta și Kecskemét. Versurile citate de Veress, drept probă pentru atitudinea autorului, în traducere nerimată, sunt următoarele:

Înmormântarea lui Horea nu-i cine s'o scrie

Căci cine știe ce răpitoare îi va fi mormântul?

Inima-i setoasă de sânge poate prin munți

În careva vultur mai rătăcește și azi

Așa-i trebuie! Rătăcitor cine-a fost în viață

Rătăcitor fie și după moarte!

11. *Az Hora Császár által lett pusztulásáról iratott edgyügyü versek mellyeket fel emelt Hidi József* (Versuri proaste despre pustirile Împăratului Horea, pe care le-a întocmit Iosif Hidi). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 2876. 128 versuri ungurești, despărțite în strofe de câte patru prin alineate. Autorul nu l-am putut încă identifica. Numele Hidi Iosif nu figurează nici în repertoriul biografic al lui Szinnyei.

12. *Hora Császárságáról iratott szomorú versek* (Versuri triste despre Împărăția lui Horea). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 2876. 160 versuri ungu-rești, despărțite în strofe de câte patru prin alineate.

13. *Hora Császárságáról iratott szomorú versek* (Versuri triste despre Împărăția lui Horea). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 2876. 72 versuri ungu-rești, altele decât cele precedente cu același titlu, despărțite în strofe de câte patru prin alineate.

14. *Mokány Hora Király szándéka és annak füstbe menése* (Gândul Craiului Mocan Horea și spulberarea aceluia 'n vânt). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 316. 54 versuri ungu-rești, alternând prin alineate.

15. *Horának rabi-mivolta* (Horea în robie). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 316, filele 114—115. 20 versuri ungu-rești, alternând prin alineate.

16. *Ezer-Hét-Szász Nyoltzvan-Négyben támadott Oláh-Zenebona' Fejének, Hórának, vagy más igazabb névvel, Kriszta Nyikulának Azon Tzimeréről, mellyet vagy önnön-maga választott, vagy leg-alább közönségesen néki akkor tulajdonítottak. Irtam M.DCCLXXXV-dik Esztendőben Januáriusban, mikor már Hora Károly-Fejérváratt fogságban tartanék* (Despre acea stemă a lui Horea, sau pe numele lui adevărat Cristea (!) Nicula, capul rebeliunii Românilor iscate în anul o mie șapte sute optzeci și patru, pe care sau el însuși și-a ales-o sau era pusă cel puțin în socoteala lui pe atunci. Le-am scris în anul 1785, în Ianuarie, pe când Horea era la închisoare în Alba-Iulia). *Gyöngyössi Jánosnak magyar versei* . . . adunate și editate de *Szatsvai Sándor*, Viena 1790, pp. 75—78. 44 versuri ungu-rești, alternând prin alineate, cu note explicative la unele expresii din text. Comentează *medalia* atribuită lui Horea, în expresii torturate, barbare, total lipsite de gust sau de spirit. Ioan Gyöngyössi e preotul reformat din Turda, cunoscut și din scrisorile lui asupra răscoalei. Era un om cu o cultură remarcabilă, studiasse și în Belgia, calitățile lui poetice însă se aflau în vădită disproporție cu cele culturale. Încercările lui au reușit doar să provoace criticele nimicitoare ale epocii următoare. Aceleași trebuie să fie și versurile *Hora címeréről mikor fogságban volt* (Despre stema lui Horea când era la închisoare), semnalate într'un manuscris dela Muzeul Național din Budapesta de Szabó T. Attila, *Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI—XIX. században*, Zălau 1934, p. 160.

17. *Hórának Képét, elfogattatása után, midön lefestette volna Kóre Sigmund Uram; illyen alája való Verseket irtam*: (Pentru a se potrivea chipul lui Horea când, după ce a fost prins, l-a zugrăvit Domnul Sigismund Kóré, aceste versuri le-am scris:). Gyöngyössi János, *o. c.*, pp. 78—79. 8 versuri ungu-rești, alternând prin alineate, cu note explicative la unele expresii. Versurile sunt identice cu cele publicate, text și traducere românească, de Papiu Ilarianu, *Tesaur de Mon. Ist.*, III, p. 368, sub titlul *Epigramma in effigiem rebellis Hora*. Portretul lui Horea, pictat după

natură de Sigismund Kóré, care a provocat versurile lui Gyöngyössi, se păstrează și azi, ars de jumătate, la Liceul reformat din Aiud. Reprodus la Octavian Beu, *Răscoala lui Horia în arta epocii*, Buc. 1935. Kóré fusese trimis anume dela Aiud la Alba-Iulia, în timpul când capii răscoalei se aflau la închisoare, să le facă portretele. Nu se păstrează decât ale lui Horea și Cloșca; pe al lui Crișan, care murise mai curând, se vede, n'a mai ajuns să-l facă.

18. *Ugyan akkor irtam Klóska Juon Képe alá is ezeket*: (Tot atunci am scris și subț chipul lui Ion Cloșca acestea:). Gyöngyössi, *o. c.*, p. 80. 6 versuri ungurești, de aceeași natură. Identice cu cele publicate, text și traducere românească, la Papiu Ilarianu, *Tesaur de Mon. Ist.* III, p. 368, subț titlul *Epigramma in effigiem rebellis Ivan Glotska*. E vorba de portretul lui Cloșca făcut de Sig. Kóré, reprodus și acesta la Beu, *o. c.*

19. *Hora Czimere alá való* (De pus subț stema lui Horea). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Jos. Kemény, *Miscellanea*, Tom XVIII *A Horavilágról*, p. 155. 14 versuri ungurești pe verso-ul unei foi, pe care sunt desenate medaliile atribuite lui Horea și un Albac închipuit.

20. *Hora Epitaphiuma* (Epitaful lui Horea). *Bibl. Univ. Cluj*, Ms. Nr. 316, fila 115. 4 versuri ungurești, alternând prin alineate.

21. *Krisán Zurgy példás Epitafiumja* (Epitaful pilduitor al lui Crișan Giurgiu). *Bibl. Univ. Cluj*, Ms. Nr. 2876. Publicate după altă copie, cu introducere, de Samuil Börbély în rev. *Hazánk*, II (1884), pp. 390—391, subț titlul *Egy gunyvers a Horavilágról*. 44 versuri ungurești, distinse în strofe de câte patru prin alineate. Versuri cu obișnuitele expresii de ură și batjocură.

22. *Aeneas Christianus apud manes. Sive Hora et Kloska in infernis. Anno 1785. grassante tumultu Valachico*. Mátyási József, *o. c.*, pp. 31—45. Versuri latinești. Vezi Veress, *Bibl. rom.-ung.*, II, p. 91. Descrierea seamănă cu călătoria lui Aeneas în infern din Cartea VI a lui Virgiliu. Apud N. Densusianu, *Cercetări istorice*, p. 71.

23. *Epistola poetică. Lucretia matrona Ungara* (introdus aici în paranteză de către Ios. Car. Eder numele *Csiszár*) *caesis nupero tumultu marito, et liberis in potestatem Valachorum redacta opem Junii Viri militaris implorat*. Copie la Muzeul Brukenthal Sibiu, Secția Manuscriselor, *Alte Sammlung*, XLVII, 8. 122 versuri latinești, înfățișând chinurile îndurate de Ecaterina Csiszár, cea care, după ce i-a fost omorît bărbatul și copiii, a trebuit să îmbrace haine românești și să se cunune, se pare, chiar cu iobagul care îi ucisese. Crișan, în ascultarea sa, mărturisește că el însuși a scăpat-o dela moarte. Vezi Densusianu, *Rev. lui Horia*, pp. 166—168. Semnătura lui Jos. Car. Eder, din josul filei din urmă, nu pare să însemne că el e autorul versurilor, cum credea N. Densusianu, ci mai curând că aceste file, cu scris deosebit, de altfel, făceau parte din colecția lui.

24. Versuri germane, figurând pe o foaie germană de Anul Nou, din 1786, drept comentariu la portretele închipuite ale lui Horea și Cloșca și exprimând mulțumirea că și-au primit răsplata meritată pentru faptele lor. Citate de Mihail Auner, *Zur Geschichte des rumänischen Bauernaufstandes in Siebenbürgen 1784*, Sibiu, 1935, p. 32.

25. *Gabinetto di diecisetete figure di cera di Statură d'Uomo rappresentanti i cinque capi ribelli della Transilvania, e Vallachia Imperiale unitamente ai piu grandi malfattori dela Francia spiegato in Versi Martegliani. In Alessandria, nella Stamperia d'Ignatio Vimercati Stampatore della Illustrissima Citta. Con Licenza de 'Superiori*. 53 versuri italienești, reproduse de pe o foaie volantă, aflată în Biblioteca Muzeului Britanic, de O. Podea, *Versuri italienești relative la revoluția lui Horia*, în *Anuarul Institutului de Istorie Națională din Cluj*, VI (1931—1935), pp. 556—559, însoțite și de traducere românească. E o prezentare în versuri a figurilor în ceară ale capilor răscoalei, făcute evident pentru vânzare, și a scopului răscoalei lor. Printre capi e prezentat și unul Ion Dumitru, «tatăl lui Cloșca», acesta rămânând la închisoare pe vieață în Alba-Iulia și după executarea celorlalți trei. (O confuzie, probabil, cu Todea Dumitru, judele din Albac). Prezentarea se face, de sigur, pe baza informațiilor răspândite de ziare.

26. Dictonul românesc contemporan: University Library Cluj

Horea bea și hodinește
Țara plânge și plătește

inventat de adversari, a avut o circulație foarte mare. S'a răspândit mai ales ca legendă pe medaliile plăsmuite pentru a fi atribuite lui Horea, dar a ajuns și prin documente, cronici, versuri, în românește sau în traduceri. A supraviețuit, sub diferite forme, chiar în poezia noastră populară.

27. Versurile intercalate de D. Sfur'a în nuvela *Cursoriul lui Hor'a si Cloc'a* din *Diorile Bihorului*, Oradea Mare, 1854, pp. 98—99. Sunt nouă strofe de câte patru versuri, cu însemnarea la sfârșit: *Poporal*. Versurile, de factură populară, cele din care am citat și în introducere, au refrenul:

Aidați feciori după mine
Să vă 'nvăț a trăi bine

adaus literar târziu, de sigur pentru a putea fi cântate. Strofa întâi a acestor versuri, citată și la Papiu Ilarianu, *Tesaur de Mon. Ist.*, III, 1864, p. 301 bis.

28. *Cantecu betranu*, intercalat de Joachim C. Dragescu, *Noptile Carpatine*, roman istoric, Pesta 1867, la pp. 269—270. 16 strofe, variații ale aceluiași motive populare și cu același refren. Prima strofă:

Horea stă pe vârf de deal
 Domnii fug toți din Ardeal
 Haidați feciori după mine
 Să vă 'nvăț a lupta bine.

29. Versuri populare, citate de N. Densusianu în monografia sa *Revoluțiunea lui Horia*, Buc. 1884, p. 465, ca auzite dela bătrânii George Gligor și Ursu Coroiu la anul 1879 și dela preotul Petru Nicola din Albac. Nu reproduce versurile auzite, ci numai citează din ele pentru exemplificare (le-am citat mai sus, la pag. 10-11). Unele se aplicau și lui Avram Iancu. În culegerea lui S. Fl. Marian, *Poezii populare despre Avram Iancu*, Suceava 1900, pp. 29—31, se pot citi versuri ca:

De când Iancu e 'mpărat
 Domnii 'n pat nu s'au culcat
 Nici la masă n'au cinat
 Când s'arată Iancu 'n deal

BCU Fug toți domnii din Ardeal brary Cluj

.....

30. Versurile intercalate de I. Pop Florantin în romanul său istoric *Horea*, Iași 1885, la pp. 71—72. Identice până la un loc cu cele citate de N. Densusianu, urmând apoi câteva variații în plus ale aceluiași motiv. Trebuie să fie aceleași versuri, dar reproduse acum în întregime, — dacă variațiile nu vor fi sorite de însuși autorul romanului.

31. *Hora panaszos éneke* (Cântecul de tânguire al lui Horea). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 1625. Publicat de Onisifor Ghibu, *Contribuții la istoria poeziei noastre populare și culte*, Buc. 1934. Extras din An. Acad. Rom., Mem. Secț. Lit., Seria III, Tom VII. 10 strofe de câte patru versuri, din care întâia și a treia românești, cu ortografie ungurească. Horea, la închi-soare se tânguește de norocul care l-a părăsit și de torturile care îl așteaptă, încoronarea cu coroană înroșită; din ceea ce se vede că versurile au fost scrise înainte de condamnare.

32. *Carmina Valachica Horae et Kloskae*. *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 921, 8 file. 332 versuri românești, cu litere latine și ortografie ungurească. Manuscrisul nu e datat, originalul românesc nu e cunoscut până acum și nici autorul lui. Copia, făcută de vreun Ungur, poate să fie contemporană; după hârtie și scris cel puțin, nu pare să fie mai nouă de sfârșitul veacului XVIII. Nu e cu desăvârșire exclus însă nici ca aceasta să fie chiar

versiunea originală sau copia vreunui Român, căci acest fel de a scrie, cu litere latine și ortografie ungurească, nu era neobișnuit. Versurile n'au rămas necunoscute. Le cunoștea și N. Densușianu când scria istoria răscoalei, le are copiate și Bibl. Acad. Rom. (copie făcută după manuscrisul din Cluj și revăzută de profesorul Dr. Gregoriu Silași, 1883), iar N. Ionescu, un membru al Academiei, făcuse chiar o comunicare asupra lor (cf. *Catalogul manuscriselor românești*, Tom I, p. 470). După cât știm n'au fost publicate totuși, foarte probabil pentru cuprinsul lor potrivit lui Horea. Au devenit în schimb populare. Din versiunile lor populare cunoaștem până acum două: una sub titlul *Versul lui Horea*, culeasă de Iosif Gomboș, cleric curs I, și transcrisă în revista manuscrisă a teologilor Seminarului Andreian din Sibiu *Musa*, XII (1883—84), Nr. 13 (comunicată subsemnatului de d-l Ion Mărcuș, secretarul Arhivei de Folklor a Academiei Române), iar alta din Frâncu-Candrea, *Românii din Munții Apuseni*, Buc. 1888, pp. 294—296, cu însemnarea: « auzită dela bătrânul Gavrilă Bădescu din Vidra-de-Sus în 1885 », din care culegătorii n'au publicat însă decât un fragment, evident unul mai puțin potrivit lui Horea. Începutul versurilor: « O ce lucru minunat » era obișnuit; îl găsim și la Vasile Aaron în două rânduri: în fruntea versurilor închinat Episcopilor Ioan Bob (1806) și Samuil Vulcan (1807) sub formele: « Lucru foarte minunat » și « Lucru ne mai pomenit » (Cf. Dan Simionescu, *O lature necunoscută din activitatea lui Vasile Aaron*, în *Arhiva Românească*, V (1940), p. 263). Dar numai din această asemănare de început, stereotip, nu se poate naște încă bănuiala că Vasile Aaron ar putea să fie, eventual, și autorul versurilor despre Horea. Vasile Aaron, adevărat, e din familia Aroneștilor de Bistra, se născuse însă la 1770, în Glogovăț, lângă Blaj și a trăit înafară de Munții Apuseni, în Sibiu, iar scrierile lui încep să apară abia la 1805. Mult mai evidentă e însă asemănarea începutului acestor versuri cu a celor din *Preambulul* piesei românești *Occisio Gregorii Vodae*, scrisă cu aproximație pe la 1780, de vreun student al școlilor din Blaj. Iată primele două strofe:

Acum tocma, nu demult
 lucru groaznic de temut
 în Moldova s'au tâmplat
 perire ce de împărat.
 Locu-i vestit și oraș
 să numește, să știți, Iași,
 cu primejdie și-ostași.

Ghica Voevod Grigorie,
 domn în mare dregătorie,

vrând a sta lângă credință
 și neamului mântuință
 cu vicleşug s'au chemat,
 tirănește s'au tăiat
 de Bașa turcesc legat.

(Cf. Al. Ciorănescu, *Occisio Gregorii Vodae — Cea mai veche piesă de teatru în românește*, *Revista Fundațiilor Regale*, IV (1937), Nr. 8, p. 429). Asemănarea aceasta e încă un indiciu pentru timpul în care versurile au putut fi scrise și chiar pentru originile îndeletnicirilor poetice ale autorului lor.

33. Cântecu Horii și al Cloșchii (*Kinteku Hori, si al Kloski*). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 1742. Copiat aici de două ori, cu neînsemnate deosebiri, pe filele 58 și 153. 22 versuri românești, cu litere latine și ortografie ungurească. Forma lor e cea populară, cadența fără greș; autorul poate fi deci și un Român, cu tot cuprinsul lor dușmănos. Vezi textul la sfârșit.

34. *Horáról és Kloskáról kigondolhatlan torturákat érdemlő nagy hegyi tolvajokról készült ének* (Cântec despre Horea și Cloșca, hoții cei mari de codru, vrednici de cele mai neînchipuite chinuri). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 1742, unde versurile sunt copiate, cu mici deosebiri, de două ori: pe filele 56—57 și 150—151. 36 versuri românești, cu litere latine și ortografie ungurească, de același cuprins ca și cele precedente, datate: Orăștie 6 Ianuarie 1785. În manuscrisele *Bibl. Univ. din Cluj* versurile acestea le-am mai aflat încă în două versiuni: una în manuscrisul Nr. 2876, sub titlul *Hora császárrol, Kloska fejedelemről íratott ének* (Cântec despre împăratul Horea și craiul Cloșca), iar alta sub titlul latin *Benventatio Horé et Kloské dum in Fortalitium Albo Carolinense Die 2-da Mensis Ianuarii 1785. inter 4-tam et 5-tam Horas vespertinas adduci fuissent*, având alături și traducerea ungurească. Versuri de o calitate foarte scăzută, compuse probabil, sau sporite cel puțin, de vreun Ungur, utilizând forme populare în circulație atunci. Vezi textul reprodus la sfârșit.

35. Versul Popii Rotogol (*Popa Rotogol verse*). *Bibl. Univ. Cluj*. Ms. Nr. 2876. 27 versuri românești, cu litere latine și ortografie ungurească. Popa Rotogol era porecla lui Popa Petru, preotul neunit din Abrud, cel care botezase pe cei mai mulți Unguri de acolo în legea românească, când orașul fusese cuprins și prădat de răsculați. După imperfecțiunile lor judecând, versurile ar putea să fie compuse și de vreun Ungur, din hazurile populare care circulau pe socoteala preotului. Dacă nu cumva aceste imperfecțiuni se datoresc numai cunoștinței insuficiente a limbii românești, la cel care a auzit sau a notat versurile. Și în acest caz ele trebuie să fie opera vreunui Român, deprins cu asemenea produse literare din școlile de atunci, unde erau mult cultivate. Inceputul, mai ales, îndreptățește mult o asemenea presupunere.

T E X T E

CARMINA VALACHICA HORAE ET KLOSKAE

Oh ce lucru minunat
 Groaznic și înfricoșat
 În vedere și-auzit
 În tot chipul numulit (!)
 Lucru vrednic de poveste
 Și 'ntâmplare făr' de veste
 Lucru de moarte cu pripă
 Neauzindu-se nimică
 Lucru ce s'au întâmplat
 Pe Criș și 'n Câmpeni în sat
 Și 'n Abrud oraș frumos
 Și pe țară mai în jos
 La Ighiu și prin Cricău
 Pe supt munți până 'n Trăscău
 Și mă rog de ascultare
 Să vă spuiu acea 'ntâmplare
 C'având Crișenii nevoie
 Că n'au dela tisturi voie
 Nice lor nu le dau pace
 Să slujească cum le place
 S'au vorbit ca niște hoți
 Să-și omoare domnii toți
 Ci Dumnezeu cel prea sfânt
 Au sdrobit acesta gând
 Căci care-au fost credincioși
 Toți au scăpat sănătoși
 Carii văzându-se 'n pace
 Vor ști ce izbânzi vor face
 Cum vor lucra cu 'ntocmire
 Ca să facă răsplătire.
 Gătind în câteva sate
 A ucide domni și-a bate
 Bătând până 'n Mihăileni
 Au trecut către Câmpeni
 Cu hognoji și căpitan
 Să se bage toți la șpan

Ca pe el și doamna 'n silă
 Și pre prunci fără de milă
 Tirănește cu mânie
 Să-i zdrobească să nu fie
 Pre tistul de hermiție ¹⁾
 Și pre cel de schimbărie
 Nici unul să nu rămâie
 În Câmpeni să se mai ție
 Ci pre toți cu un cuvânt
 Să-i stângă de pre pământ
 Ci Dumnezeu cel prea înalt
 La care ei s'au rugat
 Pre toți cu pruncii 'mpreună
 I-au păzit de-aceea mână,
 Numai de ce-au fost în casă
 Unelte scumpe și vasă
 Și altele de prin curte
 Cum au tisturile multe
 De toate cu sâlnicie
 I-au prădat să nu rămâie.
 Viind încoaci cu Crișenii
 Mestecați și Albăcenii
 Cu porunci date crăiești
 Din sus dela Niculești
 Numit craiu un Niculesc
 Pe care Horea-l numesc
 Purtând minciuni scrise 'n straiță
 Necetite să se vază
 Zicând ca un mincinos
 Că le va fi de folos
 Nu vor da la nime bani
 Nici decum în șapte ani
 Numai domni să nu rămâie
 Că nu vor da nici porțaiie
 Nici stânjeni care-i om tare
 Nu va face 'n Dealu-Mare

1) Ung. *harminczad, tricesima*, vama regală.

Care va fi cu dreptate
 Să spargă curțile toate
 Căci cari credincioși vor fi
 Singuri se vor stăpâni
 Nici la 'mpăratul nemică
 Pot a nu sluji de frică
 Nemic ce-i greu să nu facă
 Să trăiască să le placă:

« Toate voi să stăpâniți
 Numai credincioși să fiți
 « S'ascultați porunca mea
 Că eu răul nu voiu vrea
 « Care va fi cu-ascultare
 Va avea și plată mare
 « Că eu acum întru toate
 Sânt cu voi până la moarte
 « Să stricăm toată domnia
 Că-i a noastră 'mpărăția
 « Bine-acum să ne gătim
 Pe Unguri să-i prăpădim
 « Nimărui să nu slujim
 Noi țara s'o stăpânim
 « Numai de bani fie plin
 Nu alegeți nici Rumân
 « Nice birău, nici preot
 Care-i gazdă luați tot
 « Numai de mine-ascultați
 Ce veți afla tot luați
 « Și care-află bani să-i ție
 Să-mi facă parte și mie
 « Să n'ascunză nici un ban
 Să nu dea la căpitan
 « Că eu pentru-a vost folos
 Am umblat la Beci pe jos
 « Să v'aduc vouă dreptate
 Să vă las până la moarte
 « Să fiți cu așezământ
 Până veți fi pre pământ
 « Și la pruncii voștrii 'n lume
 Să rămâie-a Horii nume

« De 'mpărat acum nemică
 Nu vă fie nicio frică
 « Acolo nemic să dăm
 Că eu știu ce să lucrăm
 « Acum de mine-ascultați
 Ce veți afla tot luați
 « De lănci și puști vă gătați
 Să fiți toți bine 'narmați
 « Iar care-i ficior voinic
 Să-și capete și tulnic
 « S'aceasta încă să știți
 Carii credincioși să fiți
 « Clopotele boncâniți ¹⁾
 Ș'aici la mine veniți
 « Că eu acasă și 'n sate
 Nicidecum nu m'oiu abate
 « Nici la șes sfat nu voiu face
 Că mie la deal îmi place
 « Să stați toți pe lângă mine
 Că-i frumos și-mi șede bine
 « Și și aceasta să-mi știți
 Pe mine mă străjuiți
 « La culcuș și la sculare
 Ca pe-al vostru tist mai mare
 « Că eu până voiu trăi
 Și până cu voi voiu fi
 « Vă voiu scoate din nevoie
 Și vă va fi tot pe voie
 « Nu veți mai avea năcaz
 De nevoile ce-ați tras
 « Că voiu pune tisturi mari
 Căpitani și cu căprari
 « Și voiu pune pace 'n țară
 Nu veți mai fi de ocară
 « La toți veți fi de minune
 Până veți trăi pe lume
 « Care unde veți îmbla
 Pre toți vă vor întreba
 « Ce-așezământ v'am lăsat
 Până cu mine-ați umblat

¹⁾ În text: joncâniți.

« Puteți să vă 'mbogățiți
 Numai tari și iuți să fiți
 « Aveți o țără de vreme
 Numai nu vă fie lene
 « La jurați și la birău
 Până 'n gornicul cel rău
 « Toate jefuiți din casă
 Macar ce feluri de vasă
 « Și casa din fundament
 Răsturnați-o la pământ
 « Și vreunul de veți prinde
 Să-l aduceți înainte
 « Ca să șază la robie
 Așa cum îmi place mie
 « De va fi cu vină mare
 Să nu scape de pierzare
 « De-mi va cinsti ceva mie
 Eu să-l dau la chizășie
 « Macar ce va fi făcut
 Numai să-mi cinstească mult
 « S'aveți și aceasta 'n minte
 Să știți de-acum înainte
 « Că și șpan și-odorbirău ¹⁾
 Să facă ce poruncesc eu
 « Pentru că 'ntr'a mea pătașcă ²⁾
 Îi porunca 'mpărătească
 « Și n'o dau să se ivească
 La cine ști să citească
 « Numai la voi l'arătare
 Unde-i dealul nalt și mare
 « Că la vale mai în jos
 Nu s'arată prea frumos
 « Unde nu-i pădure deasă
 Nu se vede slov' aleasă
 « Mai în jos și pe la sate
 Nu-s slovele mari și late
 « Dați acum că avem nume
 Care nu se poate spune
 « Nici n'au făcut nime 'n lume

Lucru așa de minune
 « Stați acum toți dimpreună
 Să căpătăm și cunună
 « Așa cum n'au mai fost nime
 Să mă 'ncoronați pe mine
 « Cu coroană 'mpărătească
 În veci să se pomenească
 « C'am fost craiu iar nu căprar
 Și-au fost Cloșca ghețar
 « Și macar ce-am poruncit eu
 Au făcut cuvântul meu
 « Fiind că s'au purtat bine
 Nu-l voi lăsa dela mine
 « Ca de-acuma înainte
 S'avem amândoi o cinste
 « Sântem amândoi armați
 Ca și niște împărați
 « Cu puște și cu pistoale
 Numai pagubă că-s goale
 « Iară ceia cu lănci late
 Să stea mai pe dedeaparte
 « De cumva ar veni oaste
 Să poată fugi pe coaste
 « Iar de-ar da oștia foc
 Nu stareți toți într'un loc
 « Ci tot omul să se uite
 Pe unde-ar fugi mai iute
 « Nu îmblați după cărare
 Nice c'ar fi valea mare
 « Ci săriți nu vă uitați
 De veți putea să scăpați
 « Și v'ascundeți prin păduri
 Prin munți și prin crepături
 « Că-mi voi căuta loc și eu
 Ca să scap cu Cloșca meu
 « Căci sânt sus acolo 'n munte
 Sâlhe jos culcate multe
 « Și 'mprejur pădure deasă
 De poți lăcui ca 'n casă

¹⁾ Ung. *udvarbiró*, judele curții.

²⁾ Traistă de piele.

« Numai cătră rădăcină
 Să pui de lături cetină
 « Și vom face și polate
 Înalte și desfătate
 « Cum n'am văzut niciodată
 Dedesupt pe supt o piatră
 « Acolo vom lăcui
 Până ce ne vor găsi
 « Iar pe când ne vor afla
 Alt sălaș ne vor găta
 « Ne vor purta cu *manir*
 Ne vor face *presentir*
 « Cu cătane 'mpărătești
 Cu domni și tisturi nemțești
 « Poți Cloșcă să te fălești
 Pre cum vrei și cum gândești
 « C'ai fost domn și și stăpân
 Și ghenerar de Rumân
 « Și tot vrednic om ai fost
 Batăr ești un mojić prost
 « Poți să fii Cloșcă voios
 C'ai lucrat foarte frumos
 « Poți să fii cu voie bună
 Că vei ave și cunună
 « Poți să fii cu bucurie
 Și să-mi mulțamești și mie
 « Poți să fii acum bogat
 Că destul ai adunat
 « Nu da cinste nimăru
 C'acum ai galbeni destui.
 « Iar acuma dintre toate
 Mi groază Cloșca de moarte
 « Ba mă tem de nu-ți pociu spune
 Că noi vom fi de minune
 « Așa mă tem de norod
 De-mi tremură trupul tot
 « Să nu apuce mânia
 Ca să ne dea la robie
 « Din robie la pierzare

Și va fi minune mare
 « Din oameni mari și lăudați
 Să fim de toți blăstămați
 « Oameni mari și cu domnie
 La toți să fim de urgie
 « Mi frică Cloșcă mi frică
 De nu-ți pociu spune nemică
 « Tot de-acele-mi vin în minte
 Ce va fi de-acum 'nainte
 « Că nu-i modru Cloșca meu
 Să ne rabde Dumnezeu
 « Și să nu ne pedepsească
 În veci să se pomenească
 « Gândește Cloșcă cu gândul
 Te rog cu Dumnezeu sfântul
 « Că eu de-aceste gândesc
 Nu pociu să mă hodinesc
 « De-aceste șoiesc ¹⁾ și plâng
 Nice beau, nice mănânc
 « Că mânia 'mpărătească
 Trebuie să ne găsească
 « Vai va fi, Cloșcă, de noi
 Cum ne-or rumpe pe-amândoi
 « Și fiind vestiți de gloată
 Se va strânge țara toată
 « Unii numai pentru ciudă
 Veni-vor cu mare trudă
 « Numai să mă vază viu
 Ce formă de om să fiu
 « Va fi plină de om lunca
 Numai să ne vază munca
 « Prin cetate și 'n oraș
 Va fi de om tot răcaș ²⁾
 « Nu-i vreme, Cloșco, de răs
 Ci de jele și de plâns
 « Că vor pure după moarte
 Prin locuri aici prin toate
 « Din Horea și din Cloșcuțul
 În tot locul dărăbuțul

¹⁾ Ung. *sohajt*, oftează.

²⁾ Ung. *rakás*, grămadă.

« Să fim pildă noi tutora (!)
 Și de 'nvățul a multora
 « Primind de-aci 'nvățatură
 Toți să strige cu o gură:
 « Vedeți toți răzvrătorii
 Trupul Cloșchii și al Horii
 « Vedeți pre cei lăudați
 Cum stau acum acățați
 « Și pre cei ai voști cinstiți
 Cum sânt de dărăburiți
 « Vedeți cum v'au înșelat
 Acel om prea lăudat

« Și ce v'au agonisit
 Horea acel prea vestit
 « Ce bogătate și nume
 Și ce veste-aveți în lume
 « Îmblând la Beci și-alte drumuri
 V'au scos puște și cu tunuri
 « Dându-i chelșug bani destui
 V'au adusu-vă Săcui
 « Și-ați aflat acest folos
 C'au fost Horea mincinos
 « Și de-acum până 'n vecie
 Tot un mincinos rămâie.

(Bibl. Univ. Cluj, Ms. Nr. 921).

VERSUL LUI HOREA

(*poezie populară*)

O ce lucru minunat
 Groaznic și înfricoșat
 La vedere și-auzit
 Și 'n tot chipul umilit (!)
 Lucru vrednic de poveste
 Și 'ntâmplare fără veste
 Lucru ce s'a întâmplat
 Pe Criș și 'n Câmpeni în sat
 Și 'n Abrud, oraș frumos
 Și pe țară mai în jos
 La Idiu și la Cricău
 Pe sub munți până 'n Trăscău.
 Și mă rog de ascultare
 Să spun acea 'ntâmplare
 Că Crișenii având nevoie
 Că nu le dau domnii voie
 S'au vorbit ca niște hoți
 Să omoare domnii toți
 Să nu lase pe sub soare
 Domnișori și domnișoare
 Începură dar pe sate
 A ucide domni și-a bate
 Bătând pe la Mihăileni
 Or trecut și la Câmpeni

Cu hotnogi și căpitani
 Să se bage toți la șpan
 Ca pe el și doamna 'n silă
 Și pe prunci fără de milă
 Pe domnii de harmiție
 Și pe cei de străjerie
 Tirănește cu mânia
 Să-i sdrobească cu urgie
 Ca pe toți cu un cuvânt
 Să-i stângă de pe pământ
 Dar Dumnezeu cel prea sfânt
 A nimicit al lor gând
 Pe toți cu pruncii 'mpreună
 I-a păzit de-aceea mână
 Numai ce aveau prin case
 Scumpeturi și multe vase
 Și altele de prin curte
 De cari la tisturi sunt multe
 Acestea cu sâlnicie
 Le-or prădat să nu rămâie.
 Dar vă rog de ascultare
 Să vă spui un lucru mare
 Că viind încoaci Crișenii
 Mestecați cu Albăcenii

Cu porunci împărătești
 Și c'un domn din Niculești
 Care Horea se chema
 El însă craiu se numea
 Mulți credeau că-i mincinos
 El zicea că-i de folos
 Să-l asculte că nu-i glumă
 Că-i va scoate dela sumă
 Numai domni să nu rămâie
 Că nu vor da nici porție
 Nici stânjini care-i om tare
 Nu va face 'n dealul mare
 Și cari credincioși vor fi
 Ei singuri vor stăpâni:
 « Că aveți acuma vreme
 « Numai nu vă fie lene
 « La jurat și la birău
 « Până la gornicul rău
 « Spargeți-le tot din casă
 « Măcar ce feluri de vase
 « Iară pe ei de-i veți prinde
 « Să-i aduceți înainte
 « Ca să-i punem la robie
 « Pentru c'așa-mi place mie
 « Să nu scape de pierzare
 « Sau de pedeapsa cea mare
 « De-mi va cinsti ceva mie
 « Îl voiu da pe chizășie
 « Măcar ce va fi făcut
 « Numai să-mi dea mie mult
 « Și acum luați în minte
 « Să știți de-acum înainte
 « Măcar șpan, măcar birău
 « Facă cum poruncesc eu
 « Că pentru acest folos
 « Am umblat la Beciu în jos
 « Să v'aduc vouă dreptate
 « Să vă fie pân' la moarte
 « Și la pruncii voști în lume
 « Să le fie a Horii nume
 « De Iosif acum nimică
 « Vouă nu vă fie frică

« Acolo nimic nu dăm
 « Eu singur știu ce lucrăm
 « Numai de mini-ascultați
 « Cu lănci și puști vă gătați
 « Cine n'are armă bună
 « Cu noi nu fie 'mpreună
 « Și care-i ficior harnic
 « Să aibă și un tulnic
 « Stați acum toți împreună
 « De-mi căpătați și cunună
 « Cunună împărătească
 « În veci să mă pomenească
 « C'am fost craiu și stăpân
 « Și general de Român
 « Voi pe unde-ți fi mergând
 « Tot prădând și risipind
 « Nu cruțați birău, jurat
 « Nici gazdă într'acel sat
 « Ce aflați tot să luați
 « Numai de mini ascultați
 « Cine află bani să-i ție
 « Să-mi facă parte și mie
 « Știți că într'a mea pătașcă
 « Port poruncă 'mpărătească
 « Dar n'aș vrea să o zărească
 « Care știe s'o cetească
 « Numai vouă 'n arătare
 « Une-i dealul nalt și mare
 « Că la vale mai în jos
 « N'o vedeți așa frumos
 « Unde nu-i pădurea deasă
 « Nu se vede-așa frumoasă
 « Voi cei credincioși să știți
 « Pe mini să mă străjuți
 « La culcat și la sculat
 « Ca pe-al vostru împărat
 « Că voiu scoate din nevoie
 « Și vă va fi tot pe voie
 « Nu veți mai avea năcaz
 « De nevoile ce-ați tras
 « Voi care aveți lănci late
 « Să stați puțin mai departe

« De-ar veni cumva o oaste
 « Să puteți fugi pe coaste
 « Iar de-or da cumva cu foc
 « Să nu stați toți într'un loc
 « Ci tot omul să se uite
 « Pe un(d)e-ar fugi mai iute
 « Nu umblați toți pe cărare
 « Sau pe unde-i valea mare
 « Ci săriți nu vă uitați
 « Numai de puteți scăpați
 « Și v'ascundeți prin păduri
 « Prin munți și prin crepături
 « Că mi-am găsit loc și eu
 « Ca să șed cu Cloșca meu
 « Știu locuri prea iscusite
 « De-a noastră treabă gătite
 « Care-s colo sus la munte
 « Unde sunt sâlhe căzute
 « Împrejur pădure deasă
 « De putem șede ca 'n casă
 « Avem acolo palată
 « Înaltă și minunată
 « Dedesubt pe sub o piatră
 « Cum n'am văzut niciodată.
 « Poți Cloșcă să te fălești
 « C'ai ajuns bin' să trăiești
 « Nu dai cinste nimănu
 « C'avem bani acum destui
 « Și suntem toți înarmați
 « Tocmai ca niște 'mpărați
 « Avem puști, avem pistoale
 « Numai pagubă că-s goale
 « Da mă tem despre o parte
 « Frică-mi Cloșcă de moarte
 « Tremură-mi și trupul tot

« De groaza cestui noroc
 « Că mânia 'mpărătească
 « Trebuie să ne găsească
 « De ne-ajunge-a lui mănie
 « Ne va duce la robie
 « Din robie la pierzare
 « Asta-ar fi minune mare
 « Eu omul cel lăudat
 « Să ajung și acățat
 « Apoi alții 'n gura mare
 « Să strige fără cruțare:
 « Vedeti pe cei lăudați
 « Cum zac acum acățati
 « Vedeti cei ce vor zdrobi
 « Trupul Cloșcii și-a Horii
 « Și ai voștri cei cinstiți
 « Zac acum dărăburiți
 Vedeti cum v'ați înșelat
 Cu Horea cel lăudat
 Gându-acesta mă mânănește
 De mâncare nu-mi tignește.

* * *

Ce-o zis Horea s'a 'mplinit
 El a fost dărăburit
 Dimpreună cu Cloșca
 Aci 'n Alba-Iulia
 Când i-a ars pleșa (!) cu pară
 Se vedea de peste țară
 Și când se sfârșeau pe roată
 Se minuna țara toată
 Și văzură toți minune
 Care nu se poate spune.
 (Culeasă de clericul Iosif Gomboș, 1883).

VARIANTĂ

(Fragmentele din *Frâncu-Candrea*)

O ce lucru minunat
 Groaznic și înfricoșat
 Lucru vrednic de poveste

Și 'ntâmplare fără veste
 Lucru ce s'a întâmplat
 Pe Criș și 'n Câmpeni în sat

Și pe țară mai în jos
 La Ighiu și la Cricău
 Pe sub Munți până 'n Trăscău
 Și mă rog de ascultare
 Să vă spuiu acea 'ntâmplare
 Că Crișenii având nevoie
 Că nu le dau domnii voie
 S'au vorbit cu niște Moți
 Să se răcoale cu toți
 Bătând pe la Mihăileni
 Or trecut și la Câmpeni.

*

Dar vă rog de ascultare
 Să vă spuiu un lucru mare
 Că viind încoaci Crișenii
 Mestecați cu Albăcenii
 Cu porunci împărătești
 Și c'un domn din Niculești
 Care Horea se chema
 El însă craiu se numea
 Mulți ziceau că-i mincinos
 El zicea că-i de folos
 Să-l asculte că nu-i glumbă (!)
 Că-i va scoate dela muncă.

*

— Acum luați aminte
 Să știți de-acum înainte
 Măcar șpan, măcar birău
 Facă cum poruncesc eu
 Că pentru acest folos
 Am îmblat la Beciu 'n jos
 Să v'aduc vouă dreptate
 Să vă fie pân' la moarte
 Și la pruncii voști în lume
 Să le fie a Horii nume
 De Iosif acum nimică
 Voauă nu vă fie frică
 Acolo nimic nu dăm
 Eu singur știu ce lucrăm
 Numai de mini ascultați

Cu lănci și puști vă gătați
 Cine n'are armă bună
 Cu noi nu fie 'mpreună
 Și care-i fecior voinic
 S'aibă acum ș'un tulnic

*

— Stați acum toți împreună
 De-mi căpătați și cunună
 Cunună împărătească
 In veci să mă pomenească
 C'am fost craiu și stăpân
 Și ghegeneral de Rumân !
 Pe min' să mă străjujiți
 La culcat și la sculat
 Ca pe-al vostru împărat !
 Vă voiu scoate din nevoie
 Și vă va fi tot pe voie
 Nu veți mai avea năcaz
 De nevoile ce-ați tras.

*

— Din nou să mai luați aminte
 Că de acum înainte
 Cu toții trebuie să lucrați
 Ca eu Horea cel lăudat
 Să n'ajung să fiu acățat
 Ca alții în gura mare
 Să strige fără cruțare:
 « Vedeti pe cei lăudați
 « Cum zac acum acățați
 « Vedeti cei ce vor sdrobi
 « Trupul Cloșchii ș'al Horii
 « Și ai voștrii cei cinstiți
 « Zac acum dărăburiți !
 « Vedeti cum v'ați înșelat
 « Cu Horea cel lăudat !

*

Ce-a zis Horia s'a 'mplinit
 El a fost dărăburit

Dimpreună cu Cloșca
Aci 'n Alba-Iulia.
Când i-a ars ieșea o pară
De se vedea peste țară,
Iar când se sfârșeau pe roată

Toți văzură o minune
Care nu se poate spune.

(Auzite dela bătrânul Gavril Bădescu
din Vidra-de-Sus, 1885).

CÂNTECUL HORII ȘI AL CLOȘCHII

Horea plânge nu horește
Nimăruî nu poruncește
Zace, nu be în cetate
Nu-i lângă el niciun frate
Vre să fie crăișor
In munții Mocanilor
Gândi că-i tot a lui țara
Pune-i-s'ar curând scara
Mulți o ucis și-o prădat
Prunci mulți săraci o lăsat
De l-ar bate Dumnezeu
Țara poștește și eu.

Dar tu, Cloșco, ce-ai gândit
Așe mulți pui de-ai sporit?
Ca să-i mănșe cioarele
Pe toate răzoarele!
Voi încă-ți peri 'nțepați
Ca niște mari blăstămați
Țara toată așe poște[ște]
Hoherilor să vă deie
Căpitaniî lotrilor
Să fiți stăpâni furcilor.

(*Bibl. Univ. Cluj, Ms. Nr. 1742*).

CÂNTEC DESPRE HOREA ȘI CLOȘCA, HOȚII CEI MARI DE CODRU, VREDNICI DE CELE MAI NEÎNCHIPUITE CHINURI

Horea o beut și hodinit
Țara o plâns și-o plătit
Dar acuma râde țara
Văzând pe Horea 'n prinsoare
Sănătate Horeo frate
Dumnezeu să nu te scape
Acum nu ești la Albac
Ci-ai căzut rob în cetate
Ai fost craiu Rumânilor
Pe răul Ungurilor
Ai supt sângele mulților
Fiind și prădător curților
Neamul pe care l-ai grijit
Și de frig încă l-ai păzit
Te-o dat în mâna domnilor
Să fii floare furcilor.

*

Dar tu, Cloșco, ce-ai gândit
Din Mogoș când ai fugit?

N'ai știut rămâne-acolo
Ce te-ai mișcat mai încolo?
Bag seama n'ai găsit curechiu
Ci te-ai dus în Criș la Curechiu?
Ț-o fi curechiu amaru
Nu te-ai uitat la hotaru
Care voi l-ați pustiit,
Și-ați lăsat jos doborât
Pentru faptele de-aceste
Căzut-ai în mâni drăcește
Pe cum vara 'n flori pieri
În țapă și tu-i pieri
Fiind tu cloca puilor
Și păzitor fiilor
Dai din puii tăi cioarele (!)
Dacă or sluji vremile
Mulți o dus în țape și 'n furci
Nici n'o pus la mormânt cruci.

Orăștie, 6 Ianuarie 1785.

(*Bibl. Univ. Cluj, Ms. Nr. 1742*).

VARIANTĂ

CÂNTEC DESPRE ÎMPĂRATUL HOREA ȘI CRAIUL CLOȘCA

Horea be și hodinește
 Țara plânge și plătește
 Dar acuma râde țara
 Văzând pe Horea 'n prinsoare
 Sănătate, Hore frate
 Dumnezeu nu te scape
 Acum nu ești la Albac
 C'ai căzut în piedecă
 Ai fost craiul Rumânilor
 Și stricătorul curților
 Neamul care l-ai grijit
 Și de frig încă-ai mai pierit
 Te-au dat în mâna domnilor
 Să fii floare furcilor
 Dar tu Cloșcă ce-ai gândit
 La Mogoș când ai fugit?
 N'ai știut rămâne 'n loc
 Călcând în mai mare foc
 N'ai putut rămâne 'n sat

Că te-ai dus la Curechiu
 Și Ț-a fi curechiu de amaru
 Numai uite la hotaru
 Ce-ai întâlnit la Mesteacă
 Ați împlut în Brad și Mihăileni
 Mulți oameni ați omorât
 Multe sate ați voi sculat
 Pentru fapte de acele
 Tu ești legat cu pențele
 Pe cum frunza toamna pier
 Așe trupul tău în țăpă mere
 Mulți ați pus în țăpe și furci
 Nici n'ați pus la mormânt cruci
 Trupul vostru tot să taie
 Toți Rumânii țineți minte
 Nu mai faceți de acele
 De care nu se cade.

(Bibl. Univ. Cluj, Ms. Nr. 2876).

VERSUL POPII ROTOGOL

Orașul Abrudului
 Cinstea băișagului
 Pus în preajma muntelui
 Și-asemena câmpului
 Câmpul multe ierburi crește
 Și multe flori înflorește
 Jigăanii și pasări hărănește
 Și codrul le sălășluiește
 Abrudul mulți oameni primește
 Și 'n sânul său îi moștenește
 Tocma din acest oraș
 Este popa din oraș
 Om din fire drăgălaș

Be pe vin ca pe-on pizmaș
 Preut fără de muiere
 Lacum să adune-avere
 Că așe be de bin' la bere
 Cât face 'n crișmă scădere
 Vinarsul să nu-i-l arete
 Sau curechiu cu slăină veche
 Nici rărunchi fripți câteo păreche
 Că are pe ele pizma veche
 Poate pentru un păcat
 A fost căzut într'un bubat
 La mâni, la picioare a fost gros.
 [gâmfat

